

DESAFIOS DA IMUNOSSENECÊNCIA NA POPULAÇÃO IDOSA: MANEJOS NA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Anny Karoline Dias Moura¹
, Jady Mariano Magalhães²
, Cristina Tonin Beneli Fontanezi³

RESUMO: A imunossenescência é o processo do envelhecimento do sistema imunológico. Com isso, as alterações ocasionadas pelo envelhecimento da imunidade na população idosa fazem surgir diversos desafios na população idosa. Este trabalho tem por objetivo analisar o processo de envelhecimento imunológico e estratégias adotadas pela equipe de saúde na prevenção de infecções na pessoa idosa. Trata-se de uma revisão de literatura com abordagem descritiva a partir de dados coletados nos últimos 5 anos, utilizando de 5 artigos que atenderam o critério de inclusão. Analisou-se que, as necessidades de atendimento à população idosa, apresenta, em grande parte, uma probabilidade maior de complicações e dificuldade ao se recuperar, acarretando mais tempo hospitalizado em decorrência da falta de assistência e da imunossenescência, que afeta o sistema do corpo por inteiro, dificultando ainda mais a assistência. Com isso, conclui-se que é importante que a equipe de saúde tenha planos individualizados para a pessoa idosa que tem um sistema imune mais fraco naturalmente, traçando estratégias e manejos específicos.

Palavras-chave: Imunossenescência. População Idosa. Cuidados de enfermagem.

¹ Acadêmica do Curso de Enfermagem no Centro Universitário UNIGRANDE, Fortaleza-Ce ; E-mail: annykarolinediasmouraa@gmail.com

² Acadêmica do Curso de Enfermagem no Centro Universitário UNIGRANDE, Fortaleza-CE; E-mail : jadymarianomagal@gmail.com

³ Docente do Curso de Enfermagem no Centro Universitário UNIGRANDE, Fortaleza-CE; Biomédica. Mestre e Doutora em Patologia. E-mail: cristina@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O Sistema imunológico, assim como os sistemas gerais, também sofre modificações que são acarretadas pelo envelhecimento, onde suas alterações em sua grande parte sejam prejudiciais, são chamadas de imunossenescência que é considerado a perda progressiva da competência imunológica do indivíduo. No todo, ocorre uma grande mudança do sistema imunológico no envelhecimento, com parâmetros aumentados, diminuídos ou inalterados. E como consequência clínica da imunossenescência é o paciente adquirir doenças respiratórias, imunes, cardiovasculares e neoplasias com mais facilidade (Pereira *et al.*, 2020).

As alterações ocasionadas pelo processo de envelhecimento fazem com que surjam novos desafios para a comunidade, e conseqüentemente, implicam no aumento do número de idosos internados em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Estudos recentes apontam que cerca de 60% de pacientes internados em leitos de UTI são com idade superior a 60 anos, e em pacientes com uma idade acima dos 75, ocasionam custos 7 vezes maiores à um paciente de 60 anos, fazendo assim, surgir uma necessidade de uma assistência de saúde maior (Silva *et al.*, 2021).

À medida que o indivíduo envelhece seu sistema imune se torna frágil e a suscetibilidade de adquirir doenças infecciosas se tornam cada vez maiores. Portanto, o objetivo desse resumo é analisar a imunossenescência e estratégias de manejo adotadas pela equipe de saúde na prevenção de infecções na pessoa idosa.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura com abordagem descritiva a partir de dados coletados nos últimos 5 anos. Houve um levantamento de artigos nos dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Os textos foram selecionados nas narrativas de Unidade de Terapia Intensiva, Infecção e Imunossenescência. Como critérios de inclusão; artigos de formatação completa, publicadas na língua portuguesa entre os anos de 2020 à 2025. Como critérios de exclusão; textos que não se enquadravam com o objetivo do estudo, textos fora da língua portuguesa e estudos incompletos. Diante disso, foram-se encontrados 24 artigos, mas apenas 5 atenderam o requisito de inclusão.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A imunossenescência é um processo natural que está atrelado ao envelhecimento do corpo humano, esse processo é caracterizado pela expressão genética nas pessoas idosas onde a resposta imunológica e mediadores inflamatórios diminuem a eficácia de suas respostas, isso condiciona o agravamento de doenças crônicas e degenerativas, assim como demonstra fragilidade e redução nos mediadores defensores celulares. (Rosa; Wong-Baeza; Arriaga-Pizano, 2024).

É observado que o sistema imune não possui um único fator para reduzir sua eficácia, mas nota-se a redução de biomarcadores e adaptabilidade dessas células de

defesa, o aumento da taxa de apoptose, a diminuição da quimiotaxia dificultando a identificação dos locais de infecção pelos leucócitos, assim como a redução da função de fagocitose de macrófagos e monócitos, e decaimento na produção de espécies reativas de oxigênio (EROs). Indicando está relacionada à frequência de doenças como câncer, infecções do trato respiratório e doenças autoimunes de forma elevada na população com mais de 60 anos (Lima-Silva *et al.*, 2024).

Atualmente, as Infecções Hospitalares (IH) são um dos grandes desafios a serem enfrentados pela equipe de saúde, tendo em vista que, estes problemas são diretamente correlacionados com o aumento da taxa de mortalidade, ascensão do tempo de hospitalização e um custo maior na assistência. A IH é um caminho mais prático para a disseminação e contaminação de microrganismos multirresistentes (Reis *et al.*, 2023).

Nota-se que a assistência prestada pela equipe multidisciplinar em uma UTI, requer uma formação específica, além de um aprimoramento do conhecimento de forma constante, tendo em vista que a medicina atual está sempre mudando parâmetros. Neste cenário, coloca-se as necessidades de atendimento a grupos específicos de pacientes, em destaque a população idosa, a qual apresenta, em sua grande maioria, uma probabilidade maior de complicações e dificuldade ao se recuperar, acarretando mais tempo hospitalizado em decorrência da falta de assistência (Barbosa *et al.*, 2024).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desta forma, os idosos são parte de um grupo de risco para o desenvolvimento de Infecções em uma UTI, devido ao fato de que a idade avançada, a imunossenescência e doenças crônicas intensificam as taxas de aumento dessas infecções com comparação a indivíduos juvenis.

Por isso, é necessário profissionais capacitados na assistência para que a população idosa tenha o melhor tratamento individual levando em consideração sua saúde imunológica, evitando assim, infecções.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Jaqueline Almeida Guimarães et al. Assistência de enfermagem a idosos em terapia intensiva: uma revisão narrativa de literatura. *Enfermagem Brasil*, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 1633–1648, 2024. DOI: 10.62827/eb.v23i2.4001. Disponível em: <https://ojs.atlanticaeditora.com.br/index.php/Enfermagem-Brasil/article/view/148>. Acesso em: 2 nov. 2025.

LIMA-SILVA, Maria Luiza et al. Um estudo nacional sobre o perfil de biomarcadores de imunossenescência em idosos: ELSI-Brasil. *Experimental Gerontology*, [S. l.], v. 191, p. 112433, 15 jun. 2024. DOI: 10.1016/j.exger.2024.112433. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0531556524000755>. Acesso em: 24 out. 2025.

PEREIRA, Ana Regina da Silva et al. *Imunossenescência e o efeito da Covid-19 em idosos com Diabetes Mellitus*. Brasil, 2020.

REIS, Élcio Gomes dos et al. Ações de prevenção de infecção primária de corrente sanguínea em idosos na unidade de terapia intensiva. *RECIMA21 – Revista Científica Multidisciplinar*, [S. l.], v. 4, 2023.

SILVA, Thalita Rayanne da Silva et al. Assistência de saúde a idosos internados em unidades de terapia intensiva: reflexões acerca da segurança do paciente. *RECIMA21 – Revista Científica Multidisciplinar*, [S. l.], v. 2, n. 11, p. e2111020, 2021. DOI: 10.47820/recima21.v2i11.1020. Disponível em: <https://recima21.com.br/recima21/article/view/1020>. Acesso em: 2 nov. 2025.